

Fórmulas exactas y autónomas con sus funciones complementarias para $\pi(n)$, $\varphi(n)$ y $\sigma(n)$ mediante suelo, techo y parte fraccional

Adrián Macías-Quintero

Investigador Independiente y Estudiante de Matemáticas, Universidad de Sevilla

maciasquinteroadrian@gmail.com

Diciembre 2025

Los resultados presentados en este documento fueron obtenidos entre agosto y diciembre de 2025.

This work complements the author's related preprint:

Macías-Quintero, A. (2025). *Identidades Autónomas y Exactas en Teoría de Números [Spanish Version] [Español] [Updated] [Actualizado] (v10 - Updated Spanish Version)*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672601>

Preprint. Este manuscrito no ha sido sometido aún a revisión por pares.

Preprint. This manuscript has not yet been peer-reviewed.

Este trabajo está disponible como preprint y no impide su futura publicación en revistas revisadas por pares.

This work is available as a preprint and does not prevent future submission to peer-reviewed journals.

 Este trabajo se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Abstract

En este trabajo se presentan siete identidades exactas y completamente autónomas para algunas de las funciones aritméticas clásicas, expresadas exclusivamente mediante las funciones suelo, techo y parte fraccional.

En particular, se obtiene:

- Una caracterización directa de los números primos y compuestos mediante productos de partes fraccionales.
- Una fórmula cerrada y autónoma para la función contadora de primos $\pi(n)$ ($n > 3$).
- Una caracterización exacta de la coprimidad de dos enteros mediante una suma finita de funciones techo.
- Nuevas representaciones explícitas de la función sumatoria de divisores $\sigma(n)$ y de la función totiente de Euler $\varphi(n)$.
- Y, para ambas, sendas funciones complementarias $\bar{\sigma}(n)$ y $\bar{\varphi}(n)$ tales que

$$\sigma(n) + \bar{\sigma}(n) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \varphi(n) + \bar{\varphi}(n) = n \quad (n > 3).$$

Todas las expresiones son elementales, no recursivas y no requieren conocimiento previo de primos ni de factorizaciones.

Nota: las demostraciones completas de los siete teoremas son originales del autor y, aunque no se incluyen en la presente versión preprint por razones de extensión, están disponibles bajo solicitud.

Abstract

In this paper we establish seven exact and fully autonomous identities for several classical arithmetic functions, expressed solely in terms of the floor, ceiling, and fractional-part functions.

Specifically, we obtain:

- Direct characterizations of prime and composite numbers via products of fractional parts.
- A closed-form autonomous formula for the prime-counting function $\pi(n)$ ($n > 3$).
- An exact characterization of the coprimality of two integers using a finite sum of ceiling function.
- New explicit representations of the divisor function $\sigma(n)$ and Euler's totient function $\varphi(n)$.
- And, for both, complementary functions $\bar{\sigma}(n)$ and $\bar{\varphi}(n)$ satisfying

$$\sigma(n) + \bar{\sigma}(n) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \varphi(n) + \bar{\varphi}(n) = n \quad (n > 3).$$

All expressions are elementary, non-recursive, and require no prior knowledge of primes or factorizations.

Note: The complete proofs of all seven theorems are original work of the author and, although they are not included in the present preprint version for reasons of length, are available upon request.

Teorema 1 [Caracterización de números compuestos].Para $n > 2$:

$$n \text{ es compuesto} \iff \prod_{i=2}^{n-1} \left\{ \frac{n}{i} \right\} = 0. \quad 12$$

Teorema 2 [Expresión exacta y autónoma para la función contadora de números primos].Para $n > 3$:

$$\pi(n) = 1 + \sum_{j=3}^n \left[\prod_{i=2}^{\lfloor \sqrt{j} \rfloor} \left\{ \frac{j}{i} \right\} \right]. \quad 3$$

Teorema 3 [Caracterización de coprimos].Para $2 < a < b$:

$$\gcd(a, b) = 1 \iff \sum_{i=2}^a \left[\frac{1}{2} \left(\left[\left\{ \frac{a}{i} \right\} \right] + \left[\left\{ \frac{b}{i} \right\} \right] \right) \right] = a - 1.$$

Teorema 4 [Nueva representación de $\sigma(n)$].Para $n \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sigma(n) = \sum_{i=1}^n i \cdot \left[\frac{i}{n} \left[\frac{n}{i} \right] \right].$$

Teorema 5 [Función complementaria de $\sigma(n)$].Sea, para $n > 2$, la función

$$\bar{\sigma}(n) = \sum_{i=2}^{n-1} i \cdot \left[\left\{ \frac{n}{i} \right\} \right],$$

entonces se cumple que $\sigma(n) + \bar{\sigma}(n) = \frac{n(n+1)}{2}$.**Teorema 6 [Nueva representación de $\varphi(n)$].**Para $n > 3$:

$$\varphi(n) = 1 + \left[\left\{ \frac{n}{2} \right\} \right] + \sum_{j=3}^{n-1} \left[\frac{\sum_{i=2}^j \left[\frac{1}{2} \left(\left[\left\{ \frac{j}{i} \right\} \right] + \left[\left\{ \frac{n}{i} \right\} \right] \right) \right]}{j-1} \right].$$

¹El símbolo $\{x\}$ representa la *parte fraccional* o *parte decimal*, es decir, $\{x\} = x - [x]$ cuando $x \geq 0$.

²El símbolo $[x]$ representa la *función suelo* o *parte entera inferior*: el mayor entero menor o igual que x .

³La *función techo* de un número real x , denotada por $\lceil x \rceil$, es el menor entero mayor o igual a x .

Teorema 7 [Función complementaria de $\varphi(n)$].

Para $n > 3$:

$$\bar{\varphi}(n) = 1 + \left\lfloor \frac{2}{n} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right\rfloor + \sum_{j=3}^{n-1} \left[\frac{\left(\frac{j-1}{\sum_{i=2}^j \left[\frac{1}{2} \left(\left\lfloor \frac{j}{i} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \right) \right] \right) - 1}{\sqrt{2}} \right) \right],$$

entonces se cumple que $\varphi(n) + \bar{\varphi}(n) = n$.

Referencias

- [1] Macías-Quintero, A. (2025). *Identidades Autónomas y Exactas en Teoría de Números [Spanish Version] [Español] [Updated] [Actualizado] (v10 - Updated Spanish Version)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17672601>